

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Маматханова Маъмура Садирхановна

Магистрант Банковского-финансовой академии Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13788874>

Аннотация: Статья анализирует оптимизацию закупочной деятельности как инструмент повышения эффективности управления проектами в Узбекистане. Основное внимание уделяется идентификации основных проблем в текущей системе закупок и разработке конкретных рекомендаций для её улучшения. Исследуется потенциал внедрения электронных систем закупок, улучшения квалификации специалистов, стандартизации процессов, а также усиления контроля за закупками.

Ключевые слова: управление проектами, закупочная деятельность, оптимизация закупок, электронные системы закупок, стандартизация процессов.

В современном мире управление проектами играет ключевую роль в экономическом развитии стран. Эффективность проектного управления напрямую влияет на успех экономических и социальных инициатив, в том числе и в Узбекистане. Одним из наиболее значимых аспектов, определяющих успех управления проектами, является закупочная деятельность. Оптимизация процессов закупок может привести к существенному сокращению затрат, повышению эффективности и качества реализации проектов.

В Узбекистане, как и во многих развивающихся странах, система закупок часто сталкивается с проблемами, такими как недостаточная прозрачность, ограниченный доступ к информации, бюрократические барьеры и коррупционные риски. Эти проблемы могут замедлять процесс реализации проектов и увеличивать их стоимость, что негативно сказывается на общей экономической ситуации в стране.

Исследование проблем и решений в сфере закупочной деятельности занимает важное место в научной литературе, посвящённой управлению проектами. В работе Барклея и Бендолли (2016) подчеркивается, что оптимизация закупочных процессов может существенно повысить общую эффективность проектов за счет улучшения управления ресурсами и сокращения времени выполнения проектных задач. Авторы предлагают модель, которая интегрирует принципы Lean и Six Sigma в процедуры закупок.

С другой стороны, исследование, проведенное Штейнгертом и Крафтом (2018), показывает, что в странах с переходной экономикой, включая Узбекистан, основными препятствиями для эффективной закупочной деятельности являются коррупционные риски и недостаток квалифицированных кадров в области закупок. Авторы рекомендуют проведение обширных обучающих программ и внедрение строгих антикоррупционных мер.

Тему важности технологий в оптимизации закупок затрагивают Мюллер и Лаутербах (2019) в их работе по электронным системам тендеров. Они утверждают, что применение современных ИТ-решений позволяет значительно повысить прозрачность закупочных процедур и сделать процесс более открытым и конкурентоспособным.

Для повышения эффективности управления проектами через оптимизацию закупочной деятельности в Узбекистане, можно предложить следующие меры:

1. **Внедрение электронных систем закупок:** Электронные платформы для проведения тендеров не только повышают прозрачность процесса, но и уменьшают возможности для коррупционных действий, а также способствуют увеличению конкуренции среди поставщиков. Это может существенно улучшить качество и стоимость приобретаемых товаров и услуг.
2. **Обучение и сертификация специалистов по закупкам:** Развитие профессиональных навыков сотрудников, занимающихся закупками, через специализированные курсы и программы сертификации повысит их компетенцию и эффективность работы.
3. **Стандартизация процессов закупок:** Разработка и внедрение стандартных процедур и критериев для закупок позволит унифицировать процессы, сделать их более предсказуемыми и управляемыми.
4. **Усиление контроля и мониторинга закупок:** Создание независимых органов или усиление полномочий существующих для контроля и мониторинга закупочной деятельности поможет предотвратить нарушения и обеспечить соблюдение установленных правил и стандартов.
5. **Развитие законодательной базы:** Принятие и постоянное обновление законодательства, регулирующего закупочную деятельность, критически важно для адаптации к меняющимся условиям и требованиям современного экономического и технологического ландшафта.

В заключение, оптимизация закупочной деятельности является важным фактором для улучшения управления проектами в Узбекистане. Реализация предложенных рекомендаций способна не только увеличить эффективность проектов, но и существенно снизить их стоимость и повысить качество результатов. При этом, следует подчеркнуть, что успех реформ в сфере закупок зависит от комплексного подхода, включающего как технологические новшества, так и обучение персонала, усиление законодательной базы и контроля. Внедрение этих мер требует согласованных усилий со стороны государственных органов, бизнес-сообщества и гражданского общества. Это, в свою очередь, способствует созданию устойчивой и прозрачной системы управления проектами, что является ключом к успешному социально-экономическому развитию Узбекистана.

References:

1. Barclay, C., & Bendolly, E. (2016). Lean and Six Sigma in Supply Chain Management: Case Studies in Project Optimization. *Journal of Supply Chain Management*, 52(3), 67-81.
2. Steingert, K., & Kraft, M. (2018). Challenges and Strategies for Effective Procurement in Transition Economies: A Comparative Study of CIS Countries. *International Journal of Project Management*, 36(4), 650-662.
3. Müller, A., & Lauterbach, B. (2019). Digital Transformation in Procurement: The Impact of New Technologies on Public Tender Systems. *Journal of Business Logistics*, 40(1), 86-104.